

Марія ЗАОБОРНА

кандидат філологічних наук, доцент,
Інститут української мови НАН України

ФУНКЦІЙНО-ОНОМАСІОЛОГІЙНІ ВИМІРИ МОТИВНОСТІ ТЕКСТУ: ТЕРМІНОЛОГІЙНІ ЗАУВАГИ

Сучасне розуміння тексту як міждисциплінарного феномена створює виклик для наукової термінології, а лінгвістичної зокрема, позаяк актуалізує проблему галузевого термінного випрацювання феноменів інтегрального характеру.

У цьому контексті проблема мотивності тексту має своїм осердям феномен мотиву. Його міждисциплінарний характер засвідчує функціонування в терміносистемах фольклористики, літературознавства, наратології, театрального мистецтва, музичної творчості, з одного боку, та філософії, теорії діяльності, психології, психолінгвістики, психології творчості, – з іншого (Заоборна, 2020: 36). Осмислення мотивності як інструментарію лінгвістики тексту увиразнює мотив як лінгвістичну текстову категорію та розширює проблемне поле динамічного, комунікативно-прагматичного напрямку дослідження тексту. Мета пропонованої розвідки – репрезентувати мотивність як категорію лінгвістики тексту та окреслити термінополе цієї категорії.

Лексема “мотивність” не має офіційного словникового визначення. Семантично її можна співвіднести з англійською *motivity*, що утворена від *motive* ‘мотив’ шляхом додавання суфікса *-ity* й етимологічно сягає до лат. *motivus* ‘той, що рухає’. Концептуальна спорідненість з мотивом та радіус розгортання семантичної структури від ‘здатності рухатися’ до ‘рушійної сили’ чи ‘творчого імпульсу’, що його фіксують англomовні американські та британські лексикографічні джерела Merriam-Webster Collins, English Dictionary, Wiktionary, дають підстави для усвідомлення сутності мотивності як енергії формування структурно-змістової організації тексту.

Уведення мотивності в лінгвістику тексту зумовлює визнання динамічної, енергетичної природи мови; визначення смислу як енергії мови; розуміння тексту як вищої форми існування мови й транслятора смислів. Відповідно актуалізовано комунікативно-прагматичну парадигму дослідження, де в площині комунікації “автор – читач” увиразнено процес текстопородження як «рух людської думки від індивідуальних авторських смислів до їх утілення в узуалізовані мовні значення» (Бацевич & Кочан, 2016: 288).

Питання способу розуміння феномена мотивності передбачає окреслення категорії мотивності як енергетично-мисленневого феномена, що стоїть між позамовною дійсністю та її омовленням у тексті. Це корелює з функційно-ономасіологічним підходом, що дозволяє відстежити, як автор (наратор),

спонукуваний поштовхом, виходить у своїй діяльності з певного позамовного змісту й переводить цей зміст у текстуру, формуючи з відібраних одиниць мовної системи специфічний мовний код.

Лінгвістичний радикал осмислення мотивності актуалізує релевантні для лінгвістики тексту терміни опозиції: 1) “мотив (motif) vs мотив (motive)”, де “мотив (motif)” постає як окреслена в літературознавстві предикативно організована одиниця оповіді, смисловий повтор у тексті, а “мотив (motive)” – як імпульс до створення тексту (Заборна, 2020: 34–35); 2) “мотивність vs мотивність”, де літературознавче потрактування “мотивності” як принципу організації художнього тексту, що передбачає динамічний розвиток сюжету через взаємодію мотивів (Кеба, 2005: 126), протиставлено її лінгвістичному усвідомленню як текстопороджувальної спрямованості смислових імпульсів; 3) “породження тексту vs творення тексту”, де “породження тексту” включає як власне лінгвальні явища, так і позамовленнєві феномени, а “творення тексту” передбачає способи організації текстових одиниць. На цьому тлі в лінгвістиці сформовано уявлення про мотив як домовленнєвий етап породження тексту та семантико-прагматичну текстову категорію. Такий стан справ увиразнюють відповідні дефініції: 1. Мотив – пов’язаний з особистістю автора (наратора) позамовленнєвий феномен, що стосується маркованого лінгвальними корелятами психологічного аспекту породження тексту як взаємодії глибинних та ситуативних імпульсів до його створення. 2. Мотив – ціннісно детермінована семантико-прагматична категорія, яка в процесі текстопородження формується в глибинній текстовій структурі та за допомогою певних лінгвальних сигналів актуалізується у процесі текстотворення в текстових одиницях поверхневої структури, виявляючи свою сутність, пов’язану з усвідомленими чи неусвідомленими внутрішніми станами, що спонукають до діяльності, забезпечуючи реалізацію в ній особистісних смислів автора (наратора) й персонажів.

У результаті мотивність визначено як комплексну ієрархічну прагматичну текстову категорію, що окреслює в процесі породження і творення тексту механізм руху смислу як втілення мотивів автора (наратора), імплантованих у мотиви суб’єктів текстової дійсності. У цьому плані можна говорити про цикли мотивності як розгортання смислової енергії тексту, що корелює з розгортанням мотивної структури, у якій можна “схопити” невловимий у

Загалом лінгвістичну категорію мотивності представляє термінополе, що формують ядро – мотивність, мотив (motive), ціннісний смисл, глибинний мотив, ситуативний мотив; ближня периферія – текстопородження, текстотворення, мотивна структура; периферія – глибинна структура, поверхнева структура, текстова одиниця; віддалена периферія – мотив (motif).

ЛІТЕРАТУРА

1. **Бацевич, Ф., & Кочан, І.** (2016). *Лінгвістика тексту*. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.

Заборна, М. (2020). *Мотив vs Мотив* як інтердисциплінарний феномен та філологічна проблема. *Studia Methodologica*, 50, 34–47.

3. **Кеба, О.** (2005). Мотивність як принцип наративу Джеймса Джойса і